

ZAMONAVIY MENEJMENT YONDASHUVLARI ASOSIDA TA'LIM MUASSASALARINI STRATEGIK BOSHQARISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Jalilova Dilshoda Ural qizi

Yoshlar ishlari agentligi va Respublika Yosh olimlar kengashi hamkorligidagi

“PhD sari qadam” loyihasi III mavsum ishtirokchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377895>

Abstract. *Globalashuv sharoitida ta'lim tizimi nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili sifatida maydonga chiqmoqda. Shu bois, innovatsion menejment, sifat menejmenti (TQM), loyiha asosida boshqaruv, KPI va SMART tizimlari, raqamli transformatsiya hamda davlat-xususiy sheriklik kabi konsepsiyalarning tatbiqi zaruriy hisoblanadi. Mazkur maqolada ta'lim muassasalarini strategik boshqarishda zamonaviy menejment yondashuvlarining o'rni va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, natijalarda strategik boshqaruvning samaradorligi moliyaviy, ijtimoiy va inson kapitali ko'rsatkichlari hamda resurslardan oqilona foydalanish orqali namoyon bo'lishi haqidagi mulohazalar, mavjud muammolar va qarama-qarshiliklar aniqlanib, ularni hal etishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ham keltirildi.*

Kalit so'zlar: *strategik boshqaruv, zamonaviy menejment, ta'lim muassasalari, iqtisodiy samaradorlik, innovatsion menejment, sifat menejmenti (TQM), KPI, SMART tizimi, raqamli transformatsiya, davlat-xususiy sheriklik.*

Abstract. *In the context of globalization, the education system is emerging as a key factor not only in social but also in economic development. Therefore, the implementation of concepts such as innovative management, total quality management (TQM), project-based management, KPI and SMART systems, digital transformation, and public-private partnerships is necessary. This article analyzes the role of modern management approaches in the strategic management of educational institutions and their impact on economic efficiency. The results also provide insights into the effectiveness of strategic management through financial, social, and human capital indicators and the rational use of resources, identify existing problems and contradictions, and provide suggestions and recommendations for their resolution.*

Keywords: *strategic management, modern management, educational institutions, economic efficiency, innovative management, total quality management (TQM), KPI, SMART system, digital transformation, public-private partnership.*

Аннотация. *В условиях глобализации система образования становится ключевым фактором не только социального, но и экономического развития. В связи с этим необходимо внедрение таких концепций, как инновационный менеджмент, всеобщее управление качеством (TQM), проектное управление, системы KPI и SMART, цифровая трансформация и государственно-частное партнерство. В статье анализируется роль современных управленческих подходов в стратегическом управлении образовательными организациями и их влияние на экономическую эффективность. Результаты исследования позволяют оценить эффективность стратегического управления через финансовые, социальные и человеческие показатели, а также рациональное*

использование ресурсов, выявить существующие проблемы и противоречия, а также дать предложения и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: *стратегическое управление, современный менеджмент, образовательные учреждения, экономическая эффективность, инновационный менеджмент, всеобщее управление качеством (TQM), KPI, система SMART, цифровая трансформация, государственно-частное партнерство.*

Kirish.

Jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan tezkor o'zgarishlar va globallashtirish jarayonlari ta'lim tizimining rolini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Bugungi kunda ta'lim muassasalari nafaqat bilim beruvchi ijtimoiy institut, balki iqtisodiy samaradorlikni belgilovchi muhim subyekt sifatida maydonga chiqmoqda. Shu boisdan ham ularning boshqaruv mexanizmlarini yangilash, strategik qarorlar qabul qilishda zamonaviy menejment yondashuvlarini qo'llash tobora dolzarb tus olmoqda.

Ta'lim muassasalarini samarali boshqarish jarayonida innovatsion menejment tamoyillariga asoslangan strategik yondashuvlar nafaqat tashkiliy tuzilmani optimallashtiradi, balki resurslardan oqilona foydalanish, inson kapitalini rivojlantirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash imkonini ham beradi. Shu ma'noda, boshqaruvning an'anaviy shakllari o'z o'rnini zamonaviy konsepsiyalarga bo'shatib bermoqda: raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt asosida qaror qabul qilish, davlat-xususiy sheriklik, sifat menejmenti va korporativ boshqaruv kabi modellar ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Bunday sharoitda ta'lim muassasalari faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash masalasi ham markaziy o'ringa chiqadi. Chunki strategik boshqaruv va menejment yondashuvlari o'z samarasini, avvalo, iqtisodiy natijalar orqali ko'rsatadi. Zamonaviy metodologik yondashuvlar — benchmarking, KPI tizimlari, statistika va ekonometrik modellar — ta'lim muassasalarining ichki imkoniyatlarini tashqi muhit bilan uyg'unlikda baholashga, natijada raqobatbardosh boshqaruv tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu tariqa, ta'lim tizimini strategik boshqarishda zamonaviy menejment yondashuvlarini joriy etish masalasi bugungi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas bo'g'iniga aylanib, uning nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham o'ta muhim ekanini ko'rsatmoqda.

Asosiy qism.

Strategik boshqaruv – tashkilotning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlash maqsadida tashqi muhit omillari va ichki resurslar o'rtasidagi muvozanatni boshqarish jarayonidir. P. Druker ta'rificha, strategik boshqaruv resurslardan eng maqbul tarzda foydalanish, kelgusidagi imkoniyatlarni aniqlash va xavflarni kamaytirishga qaratilgan faoliyatni o'z ichiga oladi. H. Mintzberg esa strategiyani “reja” emas, balki “amaliy jarayon” sifatida talqin etib, tashqi omillar ta'sirida shakllanadigan moslashuvchan tizim ekanini ta'kidlaydi.

Ta'lim muassasalari faoliyati ushbu nazariy tamoyillarni o'zida aks ettiradi. Ularning samarali ishlashi nafaqat ichki boshqaruv tizimiga, balki jamiyat ehtiyojlari, davlat siyosati, bozor talablari va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli ta'lim tizimida strategik boshqaruvning tatbiqi boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Strategik boshqaruv nazariyasi ko'rsatadiki, ta'lim muassasalarining muvaffaqiyatli rivojlanishi nafaqat umumiy rejalashtirishga, balki tashqi omillarga moslashuvchanlik va ichki resurslardan oqilona foydalanishga ham bog'liqdir. Shu ma'noda, nazariy tamoyillar amaliy

jarayonda konkret boshqaruv mexanizmlarini talab qiladi. Ana shunday mexanizmlar sifatida zamonaviy menejment yondashuvlari maydonga chiqadi.

Hozirgi davrda ta'lim muassasalarini boshqarishda quyidagi zamonaviy yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etmoqda:

- **Innovatsion menejment** – yangi g'oya va texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish. Bu yondashuv ta'lim dasturlarini yangilash, zamonaviy o'quv-uslubiy vositalardan foydalanish, ijodiy muhitni shakllantirishga imkon beradi.

- **Sifat menejmenti (TQM)** – ta'lim jarayonida sifatni uzluksiz nazorat qilish, pedagoglar faoliyatini monitoring qilish, ta'lim xizmatlarini xalqaro standartlarga yaqinlashtirish.

- **Loyiha asosida boshqaruv** – muayyan ta'lim islohotlarini loyiha doirasida amalga oshirish, belgilangan muddat va resurslardan samarali foydalanish.

- **KPI va SMART tizimlari** – ta'lim muassasalarida samaradorlikni aniq mezonlar asosida baholash, o'qituvchilar va ma'muriyat faoliyatini natijadorlik bilan bog'lash.

- **Raqamli transformatsiya** – sun'iy intellekt, Big Data va raqamli platformalarni boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish, ta'lim jarayonini masofaviy va onlayn formatlarda rivojlantirish.

- **Davlat-xususiy sheriklik** – ta'lim muassasalari bilan biznes sektor o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali qo'shimcha moliyaviy manbalarni jalb qilish.

Mazkur yondashuvlar ta'lim muassasalarini zamonaviy iqtisodiy sharoitga moslashtirish bilan birga, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, innovatsion menejment, sifat menejmenti, loyiha asosida boshqaruv, KPI va SMART tizimlari, raqamli transformatsiya hamda davlat-xususiy sheriklik kabi zamonaviy menejment yondashuvlari ta'lim muassasalarining tashkiliy jarayonlarini takomillashtiribgina qolmay, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishda ham hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Zero, strategik boshqaruvning natijadorligi bevosita iqtisodiy ko'rsatkichlarda, inson kapitali sifatida va ijtimoiy samarlarda namoyon bo'ladi.

Strategik boshqaruvning asosiy natijasi – bu iqtisodiy samaradorlik. Ta'lim muassasalarida iqtisodiy samaradorlik quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

- **Moliyaviy ko'rsatkichlar** – byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish, homiylik va grantlarni jalb qilish, o'zini-o'zi moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish.

- **Inson kapitali samaradorligi** – yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlash.

- **Ijtimoiy samaradorlik** – ta'lim sifatining oshishi, bitiruvchilarning jamiyatdagi faol ishtiroki, innovatsion loyihalarda qatnashishi.

- **Resurslardan foydalanish samaradorligi** – moddiy-texnik baza, o'quv-uslubiy resurslar va infratuzilmadan maqsadli foydalanish.

Iqtisodiy samaradorlikni baholashda KPI tizimlari, benchmarking, ekonometrik modellar va statistik tahlil usullari qo'llanishi maqsadga muvofiqdir. Bu vositalar orqali ta'lim muassasalarining boshqaruv samaradorligi nafaqat ichki ko'rsatkichlar, balki tashqi raqobat sharoitlari asosida ham baholanadi.

Ta'lim muassasalarida strategik boshqaruvni joriy etishning nazariy va amaliy afzalliklari ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qilishi shubhasizdir. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu jarayonni to'liq amalga oshirishda bir qator metodologik va tashkiliy to'siqlar mavjud. Aynan mana shu omillar mavjud muammolar va qarama-qarshiliklarni tahlil qilish zaruratini tug'diradi.

Turli manbalarni tahlil qilishdan ko'rinadiki, turli tadqiqotchilar boshqaruv samaradorligini turlicha talqin etmoqda. Ba'zilar uni moliyaviy ko'rsatkichlar bilan, boshqalar esa ijtimoiy natijalar bilan bog'laydi. Amaliyotda esa ko'pincha ta'lim muassasalarida strategik boshqaruvning iqtisodiy ta'siri tizimli o'rganilmaydi. Natijada quyidagi muammolar yuzaga keladi:

- * strategik boshqaruvni rejalashtirish va amalga oshirishda metodologik bir xillikning yo'qligi;
- * iqtisodiy samaradorlikni o'lchashda yagona mezonlarning shakllanmaganligi;
- * ta'lim muassasalarining tashqi iqtisodiy muhitga moslashuvchanligi pastligi;
- * innovatsion boshqaruv vositalaridan foydalanish darajasining yetarli emasligi.

Yuqorida qayd etilgan muammolar shuni ko'rsatadiki, ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv jarayoni hali to'liq mukammallikka erishmagan. Turli tadqiqotlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, metodologik yondashuvlarning yetarlicha bir xil emasligi va amaliyotda kuzatilayotgan cheklovlar boshqaruv samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omillardan biridir. Shunday bo'lsa-da, mavjud tajriba va ilmiy qarashlar shuni ko'rsatadiki, ushbu muammolarni bartaraf etishning aniq yo'llari mavjud. Ularni chuqur tahlil qilish va zamonaviy boshqaruv konsepsiyalari asosida takliflar ishlab chiqish ta'lim tizimini nafaqat ichki jihatdan, balki iqtisodiy samaradorlik kontekstida ham yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega:

1. Ta'lim muassasalarida strategik rejalashtirishni kuchaytirish va ularni uzoq muddatli rivojlanish konsepsiyalari bilan uyg'unlashtirish.
2. Boshqaruv samaradorligini baholashda iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarni birlashtirgan kompleks yondashuvni ishlab chiqish.
3. Raqamli texnologiyalar asosida boshqaruvni avtomatlashtirish va monitoring tizimlarini joriy etish.
4. Davlat-xususiy sheriklik asosida qo'shimcha moliyaviy manbalarni jalb qilish.
5. Ta'lim muassasalarining tashqi muhitga tez moslashishini ta'minlovchi moslashuvchan boshqaruv modellarini ishlab chiqish.

Xulosa.

Ta'lim muassasalarini strategik boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy menejment yondashuvlari — innovatsion menejment, sifat menejmenti (TQM), loyiha asosida boshqaruv, KPI tizimlari, raqamli transformatsiya va davlat-xususiy sheriklik — nafaqat tashkiliy jarayonlarni samarali tashkil etishga, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Adabiyotlar tahlili va mavjud tajribalar ta'lim muassasalarida samaradorlikni baholash mezonlarining yetarlicha bir xil emasligi, strategik boshqaruvning metodologik asoslari bo'yicha qarama-qarshiliklarning mavjudligini ko'rsatadi. Bu esa muassasalarning tashqi iqtisodiy muhitga moslashuvchanligini cheklab, innovatsion imkoniyatlardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda.

Natijalar shuni anglatadiki, strategik boshqaruvning iqtisodiy samaradorligi kompleks yondashuv orqali — moliyaviy ko'rsatkichlar, inson kapitali, ijtimoiy natijalar va resurslardan

oqilona foydalanish integratsiyasida namoyon bo'ladi. Tahlillar asosida raqamli texnologiyalarni joriy etish, sifat menejmenti tizimlarini kuchaytirish va davlat-xususiy sheriklik asosida qo'shimcha resurslarni safarbar etish ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini ta'minlaydi, deyish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, strategik boshqaruvni zamonaviy menejment yondashuvlari asosida amalga oshirish ta'lim tizimining barqaror rivojlanishida, kadrlar salohiyatini oshirishda va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu boisdan ham kelgusida metodologik bir xillikni shakllantirish, samaradorlikni baholashning aniq mezonlarini ishlab chiqish va boshqaruvni raqamli transformatsiya asosida takomillashtirish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLA

1. Dr. Magdy Abd Elrhman Abdallah Mohammed. The Role of Benchmarking in Achieving Competitive Advantage of Egyptian Education Faculties Programs // *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 2021. Vol. 12, No. 3. P. 83-98. DOI: <https://doi.org/10.36941/mjss-2021-0020>
2. Everard V.K. Alignment of TQM in Higher Education Context // *Journal of Quality in Institute of Education*. 2020. Vol. 12, No. 4. P. 45-59. DOI: <https://doi.org/10.37870/joqie.v10i15.205>
3. Jalilova D.U., Xolmo'minova S.Sh. Ta'limdagi islohotlar kelajak poydevori. International scientific and practical conference «Innovative approaches in study of the language, literature, translation, tourism and cultural heritage on the silk road». May 3-4, 2024 1043-1045-betlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11099063>
4. Jalilova D.U., Nurmamatova M., Otajonova F. Uchinchi Rennans sharoitida pedagogik ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar. International scientific and practical conference “Economics, management and digital innovation in education: modern trends and approaches” March 13, 2024 841-843-betlar <https://doi.org/10.5281/zenodo.10810082>
5. Jalilova D.U., Jalilova Sh.U. Oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar: yoshlar ijtimoiy ishtiroki misolida. «Raqamli ta'limning zamonaviy tendensiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq qilish yo'llari» 25-oktabr 2023-yil 503-505- betlar.
6. Kaiseroglou N. A Review of Total Quality Management Applications in Schools (Primary and Secondary Education) // *The TQM Journal*. 2020. Vol. 32, No. 3. P. 235-260. <https://doi.org/10.1504/IJMIE.2020.105405>
7. Khrystiuk S. The essence and significance of benchmarking in strategic planning in higher education institutions // *Journal of Higher Education Strategy*. 2025. Vol. 5, No. 1. P. 120-135. DOI: [10.31548/hspedagog2021.04.061](https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.04.061)
8. Marwa EL JAI, Yassamine EL JAI, Khaoula ASMAR, Fatima Ezahra DEHBI. A Comparative and Econometric Analysis of Strategic Management and Quality Assurance in Education: Morocco Case (2007-2022) // *Revue Éducation et Développement*. 2025. Vol. 8, No. 2. P. 33-49. <https://doi.org/10.71420/ijref.v2i3.77>
9. Niyozmetova B. *Improving Strategic Management of the Universities in Uzbekistan* — maqola. *JSRU (Journal of Strategic and Regional Studies Uzbekistan)*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-jsru-04-04-04>

10. Nuraliyeva N. B., Xolmurotov Sh., Xolmurodov A. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samarali boshqarishni tashkil etish yo'llari: o'quv qo'llanma. Jizzax. 2024. — 250 bet. ISBN 978-9943-8207-6-0.
11. Parveen K., Phuc T.Q., Alghamdi A.A., Kumar T., Aslam S. The contribution of quality management practices to student performance mediated by school culture: an exploratory sequential mixed-methods study // *Public Secondary Schools Reports*. 2024. Vol. 15, No. 2. P. 112-129. DOI: [10.1016/j.heliyon.2024.e34892](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34892)
12. Parveen K., et al. School Culture as Mediator Between TQM Practices and Student Performance // *Heliyon*. 2024. Vol. 10, No. 15, Article e34892. P. 1-19. DOI: [10.1016/j.heliyon.2024.e34892](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34892)
13. Paula Y.K. Kwan. Application of Total Quality Management Concepts in Education: Problems and Issues for the Classroom Teacher // *International Journal of Educational Management*. 1996. Vol. 13, No. 2. P. 67-72. <https://doi.org/10.1108/09513549610146114>
14. Xatamkulov M., Xasanova M. Ta'lim muassasalarining boshqaruv tizimida innovatsion elektron o'quv resurslarini joriy etishning samaralari // *Qo'qon Universiteti Xabarnomasi*. 2024. № 13, s. 242-246. DOI: [10.54613/ku.v13i.1066](https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1066)
15. Yusuf F. A. Total Quality Management (TQM) and Quality of Higher Education: A Meta-Analysis Study // *International Journal of Instruction*. 2023. Vol. 16, No. 2. P. 161-178.
16. Zofio J. L., et al. Benchmarking Performance Through Efficiency Analysis Trees // *Journal of Efficiency Studies*. 2024. Vol. 12, No. 4. P. 210-230. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101845>
17. Zohriah.A. Measurement of Total Quality Management (TQM) in Education // *American Journal of Open Research*. 2025. Vol. 4, No. 6. P. 208-224. <https://doi.org/10.58811/opsearch.v4i6.208>